

Filozofia intelektu i filozofia umysłu między średniowieczem a współczesnością

Recenzja

Michał Zembrzuski, *Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu
koncepcja intelektu możliwościowego i czynnego*,
Wydawnictwo Liberi Libri, b/w 2019, stron 404.

Historia średniowiecznej teorii poznania oraz szeregu zagadnień wchodzących w jej zakres cieszy się ostatnimi laty coraz większą popularnością nie tylko wśród mediewistów, czy szerzej – wśród historyków filozofii, ale również wśród filozofów współczesnych, teoretyków poznania, jak również epistemologów identyfikujących się z nurtem filozofii analitycznej. W wyniku konfrontacji średniowiecznych i współczesnych teorii poznania rodzi się szereg pytań o ich wzajemne związki: Czy średniowieczny termin *intellectus* oraz współczesny termin umysł, *mind* odnoszą się do tego samego przedmiotu? Jeżeli nie, to czym się różni władza poznawcza *intellectus* od umysłu?

Jedną z prób odpowiedzi na te pytania jest ostatnia monografia Michała Zembrzuskiego pt. *Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możliwościowego i czynnego*. Choć książka w swoim głównym zamierzeniu jest monografią z zakresu historii filozofii, to Autor nie unika prób udzielenia odpowiedzi na powyżej zarysowane pytania o relacje między średniowieczną a współczesną problematyką poznawczą. Tematyka książki koncentruje się na zagadnieniu poznania zmysłowego i intelektualnego w myśli św. Tomasza z Akwinu. Zasadniczym tematem poruszonym przez Autora jest pytanie w jaki sposób (niematerialny) intelekt człowieka poznaje intelektualnie mate-

Dr hab. Magdalena Płotka, profesor uczelniany w Katedrze Historii Filozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

rialne przedmioty poznania. Autor krytycznie odnosi się do prób imputowania Akwinacie wypracowania „filozofii umysłu”, w zamian proponuje obszerną, rzetelną, skrupulatną i wnikliwą rekonstrukcję Tomaszowej „filozofii intelektu” (s. 10, s. 271). Jest to cel wartościowy poznawczo, zwłaszcza że Michał Zembrzuski w interesujący sposób przedstawia relacje między średniowieczną „filozofią intelektu” (dziedziną należącą do metafizyki) a współczesną „filozofią umysłu”. Autor szczególnie krytycznie odnosi się do tez stawianych przez J. P. O’Callaghana, który – jego zdaniem – próbuje rozważania Akwinaty przedstawić jako „filozofię umysłu”, zacierając tym samym różnice między współczesnym a średniowiecznym zakresem tych wyrażeń.

Autor pracy stawia sobie trzy zasadnicze cele: po pierwsze, analiza intelektu możliwościowego i czynnego oraz próba odpowiedzi na pytania w jaki sposób koncepcja Tomasza różniłaby się od ujęć Arystotelesa. Po drugie, „wyjaśnienie metafizycznego statusu i charakteru intelektu możliwościowego i czynnego”, a po trzecie – moim zdaniem jest to cel najciekawszy – celem Autora jest próba odpowiedzi na pytanie o udział i rolę intelektu możliwościowego i czynnego w całokształcie poznania człowieka (s. 12). Tak więc, o ile pierwszy cel ma wartość historyczno-filozoficzną, a drugi ma charakter metafizyczny (stawia pytanie o „metafizyczny status” intelektów), o tyle trzeci cel dotyczy zasadniczo i w ścisłym sensie samej teorii poznania. Obrazanie przez Autora tak zdefiniowanych celów swojej rozprawy pokazuje impo-

nujący rozmach planowanego przedsięwzięcia naukowego.

Praca składa się z dwóch części. Część pierwsza, pt. *Metafizyka intelektu* porusza zagadnienia metafizyczne, ponieważ Autor stara się w niej ukazać, w jaki sposób intelekt „istnieje” oraz jaka jest jego natura. Część tę rozpoczyna rozdział omawiający różnicę między Tomaszem a Arystotelesem co do natury intelektów, ma ona więc charakter przede wszystkim historyczny (stanowi realizację celu historyczno-filozoficznego postawionego przez Autora). Dość ciekawe rozważania są zawarte w ósmym rozdziale pierwszej części: *Semantyka nazw intelektu*. Użycie terminu „semantyka” jest tu nieco mylące, ponieważ rozdział ten należy do „metafizyki”. Należy podkreślić jednak, że zamiarem Autora – jak wynika to z lektury dalszych partii tekstu – było pokazanie, jak rozmaite terminy denotujące „intelekt” konotują jego rozmaite aspekty itd. Trudność tę dałoby się usunąć łatwo poprzez usunięcie terminu „semantyka” (sugerującego bardziej językowe rozważania). Część druga, pt. *Teoria poznania intelektualnego* poświęcona jest omówieniu problemu całokształtu poznania w taki sposób, że Autor – za Tomaszem z Akwinu – pokazuje jakie czynności poznawcze w całokształcie poznania wykonują intelektu możliwościowy i czynny.

Autor z wielkim znawstwem tematu, wnikliwie i skrupulatnie przedstawia poszczególne tematy, które składają się na rozprawę, realizując przy tym z powodzeniem stawiane przed sobą cele. Dodatkowo Autor świetnie się orientuje zarówno w dawnej, jak i nowej literaturze

sekundarnej. Warto także podkreślić, że obszerność i bogactwo zgromadzonego materiału źródłowego jest imponująca.

Polskie środowisko mediewistyczne, zwłaszcza tomistyczne, otrzymało zatem niezwykle cenną publikację, zawierającą istotne podsumowanie dekad akademickiej debaty wokół zagadnienia poznania intelektualnego w myśli Tomasza z Akwinu. *Filozofia intelektu* Michała Zembrzuskiego jest obszerną i wnikliwą analizą koncepcji intelektu w myśl jednego z największych filozofów epoki średniowiecza, św. Tomasza z Akwinu. Przedstawia ona szczegółowo koncepcję intelektu, zarówno w uję-

ciu metafizycznym (jak intelekt istnieje, czy człowiek sam jest intelektem, czy intelekt jest zniszczalny, czy niematerialny, itd.), jak i w jego ujęciu teoriopoznawczym (w jaki sposób intelekt poznaje przedmioty materialne, na czym polega właściwa czynność poznawcza intelektu, jaka jest relacja między poznającym intelektem a poznawanym przedmiotem, czym jest prawda, itd). W efekcie Czytelnik dostaje napisaną z wielkim rozmachem, na rozległej panoramie historycznej publikację ukazującą intelekt i poznanie intelektualne w ujęciu Akwinaty.